

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 478 sahifa.

2025-yil, 11-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна	

УДК. 331.5:378(575.1)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Базаров Бердымурад Улугмуродович

Самаркандский государственный университет
имени Шарафа Рашидова, Доцент
E-mail: b.bozorov1953@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3267-0589

Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна

Самаркандский государственный университет
имени Шарафа Рашидова, Доцент
E-mail: saidaatvullaeva@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9582-1634

Аннотация: В данной статье анализируется социально-экономическая сущность подготовки кадров в развитии человеческого капитала с теоретической и практической точек зрения. Основное внимание уделено анализу факторов, влияющих на формирование и развитие человеческого капитала. На основе этих факторов обобщены и систематизированы рекомендации зарубежных учёных.

Ключевые слова: человеческий капитал, социально-экономическая трансформационная эпоха, качество, цифровизация, производство, компетентность, опыт, движущий фактор, интеллектуальная компетентность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson kapitalini rivojlantirish jarayonida kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Asosiy e'tibor inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, ular asosida xorijiy olimlarning tavsiyalari umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar davri, sifat, raqamlashtirish, ishlab chiqarish, kompetensiya, tajriba, harakatlantiruvchi omil, intellektual kompetensiya.

Abstract: This article examines the socio-economic essence of workforce training in the development of human capital from both theoretical and practical perspectives. The main emphasis is placed on the analysis of factors that influence the formation and growth of human capital. Based on these factors, recommendations provided by foreign scholars have been summarized and systematized.

Key words: human capital, socio-economic transformational era, quality, digitization, production, competence, experience, driving factor, intellectual competence.

ВВЕДЕНИЕ

Человеческий капитал признаётся ключевым аспектом обеспечения устойчивого экономического роста в мире и достижения интенсивного развития. Умелое использование и владение человеческим капиталом определяет место и уровень экономики страны в мировом масштабе. Поэтому в развивающемся социально-экономическом трансформационном периоде необходимо понимать влияние качественных и количественных характеристик человеческого капитала на процессы цифровизации.

Категория человеческого капитала начала широко использоваться в науке со второй половины XX века. Человеческий капитал является основным ресурсом в современном мире, основанном на научно-техническом прогрессе. Однако это направление исследований, которое является всеобъемлющим и сложным, необходимо детально изучить, а также оценить все проявления человеческого капитала путём совершенствования методологических аспектов в определённой степени. При этом отсутствует

целостная нормативно-правовая база, основанная на различных методологических подходах. Сегодня важным в практическом плане является развитие высокого уровня компетентности, совершенствование качественной структуры человеческих ресурсов, организация производства на основе высоких технологий, внедрение в производство инновационных технологий.

Человеческий капитал стал в XXI веке главным критерием, определяющим судьбу человечества и каждого государства в обществе. Сейчас период стремительного роста использования информационных технологий. Учёные предсказывают конец этого периода в ближайшие десять–пятнадцать лет и утверждают, что третья стадия цивилизации может быть либо общекультурной, либо интеллектуально-духовной [1].

Оценка резерва человеческого капитала способствует решению различных задач, а именно: выявлению факторов, определяющих экономический рост; определению долгосрочной перспективы модели устойчивого развития республики; измерению эффективности сферы образования. Хотя все эти аспекты подчёркивают важность измерения общего запаса человеческого капитала, недавние дискуссии о «выходе за пределы ВВП» привели к повышенному вниманию к распределению человеческого капитала между домохозяйствами и отдельными лицами, а также к ситуациям, когда он не связан с выгодой в виде денег.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В воззрениях некоторых зарубежных и отечественных учёных-экономистов можно встретить следующие трактовки, выражающие сущность человеческого капитала.

Известный американский учёный-экономист Л. Туров рассматривает исследования человеческого капитала с точки зрения производительности. Учёный определяет это как «способность людей производить товары и услуги, которая влияет не только на отдельные производственные инвестиции человека, но и на эффективность других инвестиций» [2]. Р. Ромер также является сторонником этого подхода и интерпретирует человеческий капитал как основной источник повышения экономической эффективности. Он утверждает, что источником новых знаний является «человеческий капитал» [3].

В своих взглядах Долан признаёт «человеческий капитал как умственные способности человека, приобретённые в процессе обучения и посредством практического опыта» [4].

Основываясь на подходе Кроуфорда, «теория человеческого капитала расширяется с точки зрения определения его конкретных характеристик и аспектов. К ним относятся: масштабируемость, саморазвитие, портативность и совместное использование. Их проявление позволяет трансформировать содержание человеческого капитала. Расширение человеческого капитала, саморазвитие может увеличить его размер, в то время как портативность и совместное использование могут расширить сферу его реализации» [5].

В научных воззрениях зарубежных учёных-экономистов можно видеть, что категория человеческого капитала рассматривается с точки зрения совершенствования и проявления в себе определённых уровней качества человека. Т. Гараван отмечает, что «человеческий капитал неразрывно связан со знаниями, навыками, образованием и способностями» [6]. Согласно взглядам Расторги, «человеческий капитал определяется знаниями, компетенциями, отношениями и человеческим поведением» [7]. В своих рассуждениях Фрэнк утверждает, что «человеческий капитал — это набор факторов, определяющих стоимость предельного продукта конкретного работника (образование, опыт, интеллект, привычки, инициативы и т. д.)» [8].

Формирование теории человеческого капитала базируется на достижениях институциональной теории, неоклассической теории и других частных экономических теорий. Возникновение человеческого капитала формировалось как ответ на все требования экономики и смежных наук к реальной экономике и жизни человека. В этот период возникла проблема познания роли личности и глубокого влияния обобщённых результатов её интеллектуальной деятельности на темпы и качество развития человеческого общества и экономики территории. Анализ реальных процессов развития и экономического роста в современных условиях привёл к увеличению спроса на человеческий капитал как основной производственно-социальный фактор развития экономики и человеческого общества страны [9].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе научных исследований и разработок по изучению социально-экономического значения подготовки кадров в развитии интеллектуального капитала широко использовались методы сравнительных исследований, анализа информации и статистических данных, сравнения с экономической точки зрения, логического мышления, группировки данных, научной абстракции, анализа и синтеза.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

О значении человеческого капитала можно судить по различным методикам. Обычно экономисты определяют человеческий капитал, связывая его с доходами тех, кто получил больше образования. Исследования показывают, что каждый дополнительный год обучения увеличивает доход человека в среднем на 10 %. При этом качество образования также имеет значение. Например, замена неквалифицированного учителя на специалиста среднего уровня в отдельном классе начальной школы в США позволяет учащимся за всю жизнь заработать до 250 000 долларов совокупного дохода. Однако когнитивные факторы и возможности не являются единственным показателем развития человеческого капитала. Социально-эмоциональные навыки человека, такие как сила воли, храбрость и честность, обеспечивают высокий уровень экономической эффективности. Здоровье и благополучие также являются важными показателями. Работоспособность и производительность труда здоровых людей будут выше.

Компетенции человеческого капитала определяются способностями и готовностью к эффективной деятельности в различных социально значимых ситуациях на основе применения основных компетенций. Основной целью повышения качества человеческого капитала является не только увеличение объёма знаний, но и приобретение определённого оперативного опыта.

Некоторые из преимуществ развития человеческого капитала концентрируются, а не ограничиваются инвестициями, которые передаются из поколения в поколение. Например, обогащение знаний матери о перинатальном уходе за ребёнком способствует улучшению здоровья детей с младенчества.

Важным признаком цифровой экономики является растущая популярность процессов цифрового производства и цифровых услуг. Реализация сетевого взаимодействия между создателями ценности разработана в соответствии с концепцией инновационного развития. Обмен информацией на основе инновационной технологии основан на её распространённости, теоретическое описание которой нашло отражение в работах современных экономистов как структуры, позволяющей осуществлять взаимоотношения между многими компаниями.

В соответствии с концепцией стратегии инновационного развития в нашей республике до 2030 года приведён механизм формирования национальной инновационной системы, состоящей из элементов организационно-экономического механизма настоящей стратегии развития, а также взаимосвязи их элементов. В настоящее время актуальна растущая потребность в использовании инноваций в современных отраслях и промышленности республики, что ставит задачу освоения современных инноваций в производственных процессах предприятий страны.

Новая модель управления человеческими ресурсами предполагает переход от модели управления по руководящим принципам или объектам к модели управления по целям. Низкий технологический уровень развития, недостаточное финансирование, непонятные управленческие решения в стратегическом и операционном описании снижают инвестиционную привлекательность и инновационную активность, а также способствуют оттоку капитала из страны.

Безусловно, наиболее важной проблемой развития человеческого капитала, хотя об этом много говорят, является то, что большинство сотрудников малого и среднего бизнеса чувствуют себя неуверенно. На практике уровень ротации в крупных бизнес-структурах снижается с ростом размеров компаний, что также приводит к снижению уровня человеческого капитала и ограничению темпов роста ВВП страны.

В глобальной экономике, где конкуренция растёт благодаря инновациям и лидерству в области цифровой трансформации, трудовые ресурсы сталкиваются с новыми возможностями и новыми проблемами, а также с быстрыми и долгосрочными изменениями в технологиях, торговых играх и потребительском спросе.

Мы считаем, что снижение уровня безработицы и содействие прибыльной занятости населения будут строиться на основе устойчивых макроэкономических реформ. Однако, чтобы продолжать развиваться в этой новой глобальной экономике и обеспечивать социальную справедливость – стать более справедливым и процветающим обществом – Узбекистану могут потребоваться квалифицированные, гибкие и конкурентоспособные трудовые ресурсы, готовые адаптироваться ко всем предстоящим вызовам.

Повышение квалификации всех молодых людей и взрослых, наметить амбициозные планы по реализации своего потенциала и добиться хороших результатов в этом вопросе – это требование периода. Но по мере ускорения темпов глобальных изменений спрос на конкурентоспособные трудовые ресурсы, соответствующие потребностям региональных, национальных и международных рынков труда, будет расти. Это может быть сделано на основе реформ и ускоренного экономического роста, а также государственных программ.

Оснащение контингента имеющихся в Узбекистане трудовых ресурсов на перспективу требует больших затрат труда и средств. Поэтому мы постоянно требуем, чтобы работодатели, частные лица, школы, колледжи, высшие учебные заведения работали в тесном сотрудничестве с реформаторами. Такие вопросы зависят от объёма задач, которые можно решать только совместно.

На наш взгляд, формирование потребности отраслей и производственных сфер в профессионально-квалификационных видах связано с появлением возможностей глобализации и цифровизации. Основная цель реформ в отраслях – сделать население прибыльным и формировать деятельность на основе принципов достойного труда, на которых предполагается дальнейшее развитие человеческого капитала, стимулирование непрерывного образования и повышение производительности труда.

На наш взгляд, взаимосвязь факторов в системе человек–труд служит важной методологической основой для анализа структуры подготовки кадров, исходя именно из потребностей рынка труда регионов. В этой связи отношения, возникающие между образованием и студентом, формируются между базовыми знаниями студента и его энтузиазмом по отношению к выбранной профессии, а также оценкой работодателей выпускника по отношению к профессии, которую он приобретает. Участие в этой связи факторов, участвующих в процессе формирования, состоит из этапов и процессов, охватывающих определённый период.

Действительно, взаимосвязь спроса и предложения на рынке труда, а также его место и участие в сегменте рынка принципиально отличаются от ситуации на других рынках труда. В данной системе образования психические особенности и способности студента, а также гарантия и продолжительность периода обучения выступают в качестве первоочередных базовых задач для подготовки кадров на основе потребностей рынка труда исследуемой территории. То есть соотношение спроса и предложения на рынке труда играет важную роль для формирования предложения в конъюнктуре рынка труда.

С этой точки зрения неожиданная степень напряжённости в трудовых отношениях возникла в результате того, что психические свойства и способности ученика, а также гарантия и продолжительность периода обучения не рассматривались в период восстановления независимости как взаимосвязанные системы. Если ориентироваться на мировую практику, то в результате общегосударственной мобилизации в 1950–1960-х годах на рынке труда Японии психические особенности и способности выпускников в системе подготовки кадров, а также гарантии и длительность периода обучения к последним годам XX века вывели страну в тройку развитых стран мира. В 2023 году созданы отраслевые и территориальные советы по развитию профессиональных компетенций и знаний с целью обеспечения международного признания рынка труда, профессиональных стандартов, отраслевых рамок квалификаций и квалификационных требований, а также национальной системы оценки квалификации и знаний.

Мы считаем, что, поскольку основная часть (90 %) рабочих мест, создаваемых в нашей стране ежегодно, приходится на частный сектор, при подготовке кадров необходимо учитывать их потребности. Всё более важным становится прививать в сознание каждого национального инвестора важность создания благоприятной бизнес-среды для частного сектора, постоянной защиты частных владельцев и опоры на квалифицированный и обученный современным профессиям персонал для развития предпринимательства.

В настоящее время каждый конкурентоспособный работодатель в условиях глобализации, определив свои лучшие идеи, работает над обменом и дальнейшим расширением бизнеса в новых областях, а также исследованием и внедрением новых инновационных технологий на практике. Для этого необходимо предлагать более комфортные и инновационные рабочие места для сотрудников и более современные инновационные услуги и товары для потенциальных клиентов.

Работодатели на внешнем рынке труда внедряют новые технологии с целью повышения производительности и внесения лучших изменений. Например, поиск технологических решений проблем с использованием новейших возможностей инноваций, таких как блокчейн, искусственный интеллект, современная робототехника и аналитика, используемые на практике, является одним из направлений.

Вышесказанное считается способом работы успешных и конкурентоспособных работодателей, которые оказывают значительное преобразующее влияние на профессиональные потребности на рынке труда. Сегодня для них очень важны сотрудники с мягкими навыками, которые более умны, проворны и гибки.

Требования сегодняшнего дня активизировали работу по расширению круга активных мер (выделение грантов, субсидий и льготных кредитов), направленных на содействие занятости населения вместо неэффективных мер по реформе занятости (выплата пособий по безработице).

Следовательно, путём обучения и подготовки трудоспособных безработных членов студенческой молодёжи, женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся семей к современным профессиям, включая предпринимательство, принимаются все необходимые меры для обеспечения их занятости и прибыльности.

На наш взгляд, тот факт, что официальная статистика показывает: уровень безработицы в Самаркандской области в последние годы регулярно растёт, а уровень занятости демонстрирует тенденцию к снижению, можно считать следствием недостаточной популярности профессиональных навыков по отраслям на внутреннем и внешнем рынке труда и недостаточного обеспечения конкурентоспособности имеющихся трудовых ресурсов.

Конкурентоспособность трудовых ресурсов можно интерпретировать с разных точек зрения, и обычно становится важным измерять её в соответствии с уровнем анализа. Уровень анализа может быть пяти типов: международный, общенациональный, отраслевой, корпоративный и индивидуальный.

Международная конкурентоспособность трудовых ресурсов объясняется системой образования страны, её экономическим развитием и местом на международном рынке труда. Второй уровень анализа – общенациональная конкурентоспособность трудовых ресурсов – включает такие переменные, как макроэкономическая стабильность, выход на международные рынки и сложность регулирования делового сектора. Третий уровень анализа – это конкурентоспособность трудовых ресурсов в инфраструктуре отраслей. Четвёртый уровень анализа объясняет конкурентоспособность трудовых ресурсов на уровне предприятия и требует внутреннего анализа. Пятый уровень анализа – это личная конкурентоспособность трудовых ресурсов. Она сохраняется независимо от влияния безработицы или бедности.

Конкурентоспособный трудовой ресурс – это человек, способный получать более высокие доходы от трудовой деятельности и имеющий постоянную значительную ценность на рынке труда.

Мы считаем, что для того, чтобы трудовой ресурс считался конкурентоспособным, он должен отражать свою специфику при правильном использовании навыков, умений и возможностей, наниматься к работодателю качественно, в объёме спроса и по приемлемой цене. Это позволяет эффективно коммерциализировать свой труд на основе современной профессиональной квалификации.

Развитие экономики страны зависит от того, насколько эффективно она функционирует. Однако эффективность также частично зависит от квалификации рабочей силы, известной как человеческий капитал. Человеческий капитал может влиять на производительность как прямо, так и косвенно, способствуя инновациям и инвестициям за счёт повышения производительности труда. В нашей стране, по сравнению с другими развивающимися странами, иногда наблюдаются случаи, когда современные неквалифицированные трудовые ресурсы в процессе своей деятельности не приносят достаточной прибыли для развития соответствующей отрасли. Это объясняется некоторыми недостатками национальной квалификационной системы, в частности неэффективностью подготовки без необходимости.

На самом деле стратегическое значение имеет подготовка высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям перехода к инновационной и цифровой экономике и обладающих навыками, достаточными для современных технологий, и содействие их прибыльной занятости.

Наиболее фундаментальной проблемой в обеспечении занятости кадров, поступающих на рынок труда, является несоответствие между количеством профессионально подготовленных специалистов и потребностями рынка труда (вакансиями в соответствующей сфере). Основная проблема здесь не в качестве их подготовки, а в том, что среди выпускников профессиональных учебных заведений из года в год создаются условия для роста числа безработных.

В результате выпускники с активными и теоретическими знаниями, окончившие учебное заведение, вынуждены оставаться без работы. Сегодня среди безработных, зарегистрированных в органах занятости Самаркандской области, каждый четвёртый имеет высшее, а каждый второй – среднее профессиональное образование.

Ещё одной важной причиной безработицы выпускников и молодёжи на рынке труда Самаркандской области является отсутствие у них профессионального опыта в той области, в которой они получили образование. Разумеется, любой специалист без опыта работы при несоблюдении требований получает отказ в приёме на работу, а при сокращении штата – одним из первых предупреждение об увольнении.

Большинство молодых людей не хотят работать по профессии из-за низкой заработной платы на работах, предлагаемых работодателем. Теоретические исследования показали, что высокая зарплата в первую очередь важна для подрастающего поколения, когда оно ищет и находит работу. На самом деле им удаётся устроиться на работу по собственному профессиональному обучению так, чтобы они соответствовали требованиям конкурентоспособности на рынке труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Социально-экономическое значение подготовки кадров на основе потребностей рынка труда регионов растёт день ото дня. Это можно объяснить не только нехваткой кадров в отдельных отраслях,

но и тем, что рынок труда меняется вслед за изменениями в обществе. В частности, в некоторых отраслях экономики многие профессии исчезают, некоторые профессии претерпевают изменения по содержанию, а также появляются всё новые и новые инновационные профессии.

Основной целью обеспечения социально-экономического развития каждого региона в стране является повышение доходов и уровня жизни населения, а также сокращение существующей бедности. Такие цели достигаются прежде всего за счёт обеспечения эффективной, достойной и прибыльной занятости населения территорий.

Поскольку меры по реформированию функционирования регионального рынка труда и содействию занятости населения разрабатываются с учётом уровня и условий естественного социально-экономического развития территории, демографических аспектов, трудовых ресурсов и экономического потенциала территории, необходимо количественно и качественно оценить потребности различных отраслей экономики. Конечной целью остаётся анализ на основе показателей качества.

Важно, чтобы персонал был информированным, но ещё более важным считается то, насколько его эффективность как трудового ресурса соответствует потребностям рынка труда. Несоответствие в квалификации кадров, которые готовятся исходя из требований рынка труда, служит фоном не только для экономических, но и для социальных проблем. В международных исследованиях несоответствие квалификации на рынке труда объясняется несоответствием навыков, выработанных в системах образования или обучения, требованиям рынка труда. Обосновано, что это можно оценить на основе механизма признания соответствия профессиональных квалификаций, знаний и умений.

Теоретические выводы о подготовке кадров, основанные на потребностях рынка труда в целом, предполагают лишь одну рекомендацию, а именно: необходимо искать причины не только для подготовки, но и для целенаправленного обучения желаемых и конкурентоспособных кадров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-kapitali-mohiyati-uning-davlat-va-jamiyat-taraqiyotidagi-ahamiyati>
2. Туров Л. Investment in Human Capital. Belmont, 1970. – 104 с.
3. Ромер П. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98(5). – Pp. 71–102.
4. Долан Э. Д. Рынок Линдси: микроэкономическая модель. – СПб., 1992. – 477 с.
5. Кроуфорд Р. In Theory of Human Capital. – Нью-Йорк: HarperCollins, 1991. – 242 с.
6. Гараван Т., Томас Н., Морли М., Gunnigle P. Human Capital Accumulation: the role of Human Resource Development // Journal of European Industrial Training. – 2001. – Vol. 25(2). – Pp. 48–68.
7. Растоги П. Основы управления человеческими системами. – М., 2002. – Vol. 21(4). – Pp. 229–240.
8. Фрэнк Р., Бернанке Б. Principles of Microeconomics (3rd ed.). – Нью-Йорк: McGraw-Hill/Irwin, 2007. – 464 с.
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-kapitali-mohiyati-uning-davlat-va-jamiyat-taraqiyotidagi-ahamiyati>
10. Хавин Д. В. Инвестиции в человеческий капитал предприятия. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 705 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>